

POZNATKY Z PILOTNÍ APLIKACE SPALOVENSKÉ ŠKVÁRY V KONSTRUKČNÍCH VRSTVÁCH DOPRAVNÍ STAVBY - SPALOVNA MALEŠICE

FINDINGS FROM THE PILOT APPLICATION OF INCINERATION BOTTOM-ASH IN THE STRUCTURAL LAYERS OF ROAD STRUCTURE - INCINERATION PLANT MALEŠICE

doc. Ing. Jan Valentin, Ph.D.; Ing. Michal Šyc, Ph.D.; Ing. Tomáš Baloch

Fakulta stavební ČVUT v Praze, jan.valentin@fsv.cvut.cz,

Ústav chemických procesů AV ČR, syc@icpf.cas.cz,

Pražské služby a.s., tomas.baloch@psas.cz

Abstract

The paper summarizes several years of development and a number of partial experimental activities aimed at verifying the possibility and suitability of using incinerator bottom-ash (IBA) in the construction of road and railway structures. From a practical point of view, the key findings are from a pilot project (demonstration case) for the application of this material in the base layers of pavement construction, where the possibility of such application was verified from a technical point of view and the previously established environmental parameters given in the existing decree were supplemented.

1. Úvod

Téma vymezení a ověření možností pro využití spalovenské škváry (strusky) v dopravním stavitelství se v ČR řeší intenzivněji minimálně od roku 2017. To neznamená, že by neprobíhaly dílčí snahy již dříve, nicméně do tohoto období se datují dílčí kroky, které postupně vedly k vymezení požadavků na aplikace spalovenské strusky jako odpadu ve vyhlášce č. 273/2021 Sb. (příloha 6). Na samém počátku přitom byla spolupráce pražské spalovny ZEVO Malešice a Ústavu chemických procesů AV ČR se znalostní podporou dánské poradenské společnosti Danish Waste Solutions.

Motivací pro vymezení alternativních využití spalovenské škváry, která je kategorizována jako odpad 19 01 12 dle platného Katalogu odpadů, lze hledat jednak ve snaze omezit skládkování a současně v cíli vytěžit z tohoto odpadu složky, které mohou být v dalších krocích recyklace zhodnoceny. Zde se jedná především o kovy, jež jsou součástí komunálního odpadu a při energetickém využití tohoto odpadu se nepřemění na popílek či škváru, ale jsou jejich součástí a vhodným odseparováním lze pro ně získat přidanou (nejen) ekonomickou hodnotu.

V současné době ZEVO Malešice ročně zpracuje 300-400 tis. tun odpadu, přičemž v získané surové spalovenské škváře s roční kapacitou přibližně 75 tis. t je potenciál získat 7 tis. t železitých a 1,5 tis. t neželezitých kovů. Dosud přitom víceméně většina odpadu končila na řízené skládce. Vytríděním kovů a stabilizací zbývajících množství škváry docílením ustáleného pH a omezením rizik objemových změn vzniká alternativní materiál pro aplikace v zemních tělesech nebo v podkladních vrstvách dopravních staveb. Ekonomicky přitom platí, že vytríděním a prodejem kovů, stejně jako i upřednostněním stavebního využití namísto skládkování lze docílit z pohledu spalovny efektu na úrovni minimálně 80 mil. CZK ročně.

Uvedené je možné jen při zajištění několika předpokladů:

- (i) Existuje legislativní rámec, který obecně stanovuje pravidla a podmínky, které musí být naplněné, aby bylo možné řádně upravenou spalovenskou škváru používat
- (ii) Investice do provozní linky, která umožní přeměnit surovou škváru na materiál, který bude přijatelný z hlediska účelů užití ve stavebnictví – dojde k odkovení a vyřídění případného nedopalu. Následně je takto získaný materiál po určité době skladován, aby došlo k jeho stabilizaci (snížení pH, karbonatace, snížení vlhkosti).
- (iii) Existují technické normativy, které vymezují možnosti pro užití získaného typu materiálu v konkrétních aplikacích stavebnictví. Zde navíc platí, že dle dosud nastavených pravidel je přitom třeba počítat se skutečností, že takový materiál zůstane v režimu odpadu a to z důvodu dodržení principu opatrnosti a zachování informace i do budoucna o tom, kde takový materiál je stavebně využitý (například z důvodu, pokud bychom jedno potřebovali danou konstrukci znovu recyklovat).

Jak již bylo uvedeno, bylo motivací pro základní ověření možnosti využití spalovenské škváry (spalovenské strusky) vznikající jako odpad při spalování komunálního odpadu více. Prvním aspektem je ve spolupráci s některými producenty tohoto odpadu – v České republice dnes existují celkem 4 – ověřit a nastartovat proces možného využití vyvrážděné škváry jako stavební suroviny. Pro spalovny komunálního odpadu je přitom stěžejní úkol zajištění služby likvidace odpadů pro aglomerace, kde fungují, a minimalizovat jakýkoli další odpad, který by mohl vznikat (a vzniká). Využití pevných zbytků ze spalování, které dosud mají odpadní charakter je pak jednou z priorit dalšího rozvoje nejen pražské spalovny (ZEVO). K tomu jako druhý aspekt přistupuje skutečnost, že tyto zpravidla městské firmy mají i společenskou odpovědnost s ohledem na implementaci praxe cirkulární ekonomiky v ČR, jakož i s ohledem k platným legislativním rámcům nejen v ČR. Pokud spalováním vzniká anorganický zrnitý materiál, nemělo by být jeho prioritou uložení na skládce, nýbrž skutečně hledat další možnosti využití.

Snahou je také včas co nejlépe reagovat na problematiku odpadového hospodářství týkající se skládkování, kdy budou pravidla v nadcházejících letech postupně zpřísnována a to i na základě dnes již platné legislativy. Ta postupem času ve značné míře omezí možnosti skládkování, resp. podstatní oblast další skládkování odpadů bude podléhat mnohem větším poplatkům. Tato skutečnost je v řadě vyspělých evropských ekonomik již řadu let řešena a to i s ohledem ke skutečnosti, že spalovenská struska je zajímavým zdrojem železitých i neželezitých kovů, pokud se k tomu zvolí vhodné technologické procesy různých stupňů separace. Ta je zpravidla jednodušší pro železo a železitý odpad, který prošel spalováním, protože v tomto případě jsou plně dostačující vhodně navržené magnety, které tyto kovy dokáží efektivně odseparovat. Složitější je proces separace kovů jako je hliník či měď, které se zcela logicky – s ohledem k tomu, co tvoří komunální odpad – separují náročněji. Pro tento účel probíhá již několik let v ČR samostatný výzkum a vývoj postupným zaváděním či přípravou investic do provozních linek této separace. Důvodem je skutečnost, že surová spalovenská škvára obsahuje jednotky procent neželezitých kovů, jejichž odseparování a navrácení do průmyslových procesů dává ekonomicky smysl. Z hlediska materiálu, který po takové separaci zůstane, je uvedené podstatné v případě aplikací pro další stavební účely. Například minimalizace přítomnosti hliníku

ve strusce minimalizuje reakce možných objemových změn, ke kterým sloučeniny obsahující hliník mají sklony, především pokud se dostanou do styku s vodou.

2. Dosavadní vývoj

Inspirací především z pohledu ZEVO Malešice dosud bylo Dánsko. Dále uvedený obrázek naznačuje časový vývoj téměř 50 let, kterým si v této severské zemi prošli a v současnosti víceméně spalováním likvidují veškerý komunální odpad (cca 4 mil. tun ročně) a získávají z něj přibližně 0,75 mil. tun vytríděné a stabilizované škváry, která se využívá pro vybrané stavební účely.

Obrázek 1: Geneze vývoje efektivního využívání spalovenské škváry v Dánsku

Z dnešního pohledu přitom v Dánsku platí, že vedle řádného odkovení spalovenské škváry jsou nastavena další technické požadavky (pravidla):

- využití jako nestmelené konstrukční podkladové vrstvy pozemních komunikací, včetně ploch typu parkoviště apod.,
- aplikace v prostředí a konstrukčním uspořádání bez kontaktu se spodní vodou,
- kvalitativní analýzy prováděné u každých 5000 t (s nastavením limitních hodnot pro výluhy a obsahy v sušině),
- vyloučení nebezpečných vlastností dle certifikované metodiky + jednotně nastavené požadavky na vzorkování.

Obrázek 2: Příklad linky na zpracování spalovenské škváry

Jak již bylo uvedeno, spalovenská škvára (v anglickém jazyce uváděná zpravidla jako *incineration bottom ash – IBA*) dnes vzniká jako odpad spalování tuhého komunálního odpadu, přičemž její množství nepřekračuje u současných 4 českých ZEVO (zařízení na energetické využití odpadů) 200 tisíc tun ročně. Jako efektivní řešení – vedle dosud

uplatňovaného ukládání škváry na skládky, které bude postupně více a více znevýhodněno, se jeví využití materiálu po jeho úpravě jako substituentu za běžně používané kamenivo a to ve stmelených nebo nestmelovaných vrstvách dopravních staveb. Samostatnou oblastí samozřejmě je využití upravené spalovenské škváry jako plnohodnotné náhrady za sypaninu v zemních tělesech. S ohledem ke skutečnosti, že v současné době s tímto postupem nejsou v ČR praktické zkušenosti (navzdory jejich existenci v zahraničí), je smyslem momentálně rozvíjených aktivit průmyslu, producentů odpadů a výzkumných organizací ověření a plnohodnotné zavedení možných aplikací ve stavebnictví a následná komercializace nových řešení ČR. Jako inovativní řešení vyšší úrovně se potom předpokládá postupné zavádění využitelnosti vyztužené a vytříděné škváry v hydraulicky stmelovaných směsích a to ať v tradičních složení s cementem či vápnem či v alternativních - ekonomicky výhodných – přístupech s alternativními pojivy, která jsou založena na dalším zdroji vedlejších energetických produktů nebo na metalurgických struskách či upraveném stavební a demoličním odpadu, zejména jemnozrnných složkách betonového recyklátu.

Obrázek 3: Příklady vyseparovaného kovového odpadu ze škváry

Spalovenská struska se přitom nevyužívá a neaplikuje ve stavu, ve kterém opouští spalovnu po provedení separace kovů a nedopalu. S ohledem k jejímu chemickému složení a potřebě, aby proběhly procesy jako je karbonatace, se tato škvára/struska ukládá na dočasné mezideponie vhodné velikosti (zejména maximální přípustné výšky). Zde se v závislosti na chemickém složení nechává zrát po dobu 6 až 20 týdnů. Po uplynutí této doby by již měl být materiál stabilní a plně využitelný především v nestmelovaných aplikacích. Skutečnost, že se nejedná o přelomový objev, ale zavedenou praxi, lze dohledat ve standardních aplikacích, jak se uplatňují v Dánsku, Nizozemí, Finsku, Německu, Velké Británii, Belgii, Francii, Portugalsku či Španělsku. Nejedná se přitom o krátkodobé zkušenosti, jak plyne i ze schématu na obrázku 1. V některých případech jsou poznatky více jak dvacetileté, přičemž se potvrzuje, že při správném nakládání s materiálem – řízený proces od vzniku spalovenské škváry po její uložení v konstrukci dopravní stavby – tento odpadní produkt nezpůsobuje neřízená rizika a pozdější fatální poruchy konstrukcí. Současně v návaznosti na zavedené limity škodlivin ve výluhu nebo v celkové sušině a překrytí realizované aplikace kvazi-nepropustnou vrstvou je zabezpečena i co největší míra bezpečí z hlediska vlivů na životní prostředí. S ohledem k uvedenému výčtu zemí, kde existují prokazatelné zkušenosti s uplatněním spalovenské strusky přitom lze tvrdit, že jsou pokryty i různé klimatické zóny a to včetně klimatických podmínek, které jsou podobné nebo identické těm, jež panují v ČR.

Jak jsme již uvedli, patří mezi průkopníky v této oblasti bezesporu Dánsko, kde tamní národní správce pozemních komunikací (Danish Road Directorate) vydal v uplynulých letech technické specifikace pro využívání vyztužené spalovenské strusky v silničních

stavbách a současně vymezil geotechnické vlastnosti, které musí tento materiál splnit, aby bylo přípustné jej v dopravním stavitelství využít. Klíčové technické parametry z pohledu využití v nestmelených podkladních vrstvách lze shrnout následovně:

- velikost přípustného maximální zrna je 45 mm,
- podíl částic > 31,5 mm je < 15 %,
- podíl filerických částic (částice menší než 0,063 mm) je < 9 %,
- jsou splněny normativní požadavky dle EN 13285 pro kategorie G_N, OC₈₅, UF₉ a LF_N,
- obsah celkového organického uhlíku (TOC) dle EN 13137 je < 3 %,
- čistota reprezentativního vzorku frakce 4/63 mm musí vykazovat podmínku kdy < 15 cm³/kg materiálu má menší objemovou hmotnost než voda (dle EN 933-11).

V ČR jsou uvedené požadavky v upravené podobě zakotveny v příloze 6 vyhlášky č. 273/2021 Sb.:

- velikost přípustného maximální zrna je 63 mm,
- maximální množství materiálu o hustotě nižší než voda v reprezentativním vzorku frakce 4/63 mm je ≤ 15 cm³/kg (stanovení podle EN 933-11),
- maximální množství materiálu o zrnitosti nižší než 0,063 mm je ≤ 9 %,
- maximální množství materiálu o zrnitosti větší než 31,5 mm je ≤ 15 %,
- splněny musí být environmentální limity tabulek 6.1 a 6.2 vyhlášky, přičemž obsah TOC je zahrnut mezi parametry sušiny.

K uvedenému je třeba zdůraznit dvě skutečnosti. Jednak je patrné, že se Česká republika inspiruje ve velké míře dánským přístupem, a jednak se uvedené týká primárně využití v podkladních konstrukčních vrstvách dopravních staveb. V případě aplikace v zemních tělesech jsou vedle environmentálních kritérií klíčové geotechnické požadavky a zatřídění materiálu dle zavedeného systému třídění sypanin.

3. Praktická aplikace

Pilotním projektem, který vychází z požadavků vyhlášky č. 273/2021 Sb., byla výstavba parkoviště pro osobní automobily v areálu ZEVO Malešice, jehož projektová příprava započala v roce 2022 a parkoviště bylo zkolaudováno a uvedeno do provozu v prosinci 2023. Tento projekt se přitom vyznačuje hned několika specifiky:

- 1) Poprvé byl v praxi ověřen celý proces uplatnění spalovenské škváry v dopravní stavbě, kdy vlastní stavba musela mít status zařízení pro nakládání s odpady.
- 2) Spalovenská škvára byla odkovena pomocí mobilní linky zapůjčené z Dánska a získaný materiál dozrával v areálu ZEVO Malešice. Moderní stacionární linku pro odkovení teprve pražská spalovna chystá s ohledem ke skutečnosti, že se jedná o finančně náročnou investici. V současné době probíhá proces EIA.
- 3) Spalovenská škvára byla uplatněna jako náhrada nestmelené podkladní vrstva (náhrady štěrkodrti ŠD_A 0/32 z přírodního kameniva) a současně jako 50% náhrada kameniva v hydraulicky stmelené směsi (alternativa v směsi označované jako SC C_{3/4}). V případě hydraulicky stmelené vrstvy tvořily minerální kostru spalovenská škvára a umělé hutné kamenivo z vysokopeční strusky, jak je dlouhodobě nabízeno a dodáváno společnosti DestroKladno. Vzájemný poměr obou materiálů byl 50:50.
- 4) Aktivní zóna zemního tělesa, která musela být díky geotechnicky nevhodným navážkám z dob výstavby spalovny nahrazena vhodnou sypaninou, je tvořena betonovým recyklátem.

- 5) Asfaltové souvrství realizované na hydraulicky stmelenu vrstvu tvoří asfaltový beto pro podkladní vrstvy (ACP 16+) a asfaltový beton pro obrusnou vrstvu (ACO 11+). V případě ACP 16+ bylo ve směsi aplikováno 60 % asfaltového R-materiálu, u směsi ACO 11+ jsme z hlediska inovací šli ještě o krok dále, a tato směs obsahovala 30 % R-materiálu a pojivo bylo cca 7 %-hm. substituováno modifikační přísadou na bázi odpadních plastů, kterou vyvinul německý start-up EcoPals.
- 6) Pro podkladní vrstvy bylo parkoviště rozděleno na část, kde byl aplikován alternativní materiál na bázi spalovenské škváry, a část s tradičně provedenou technologií (použití přírodního kameniva). Tím vzniklo stavební dílo pro dlouhodobý monitoring.

Obrázek 4: Orientační situace s umístěním pilotního projektu aplikace spalovenské škváry (parkoviště ZEVO Malešice)

Obrázek 5: Půdorys (situace) parkoviště ZEVO Malešice (černá úsečka znač hranici pro rozdílný typ nestmelené podkladní vrstvy, spalovenská škvára byla aplikována v horní – větší - části)

Vlastnímu stavebnímu využití předcházelo několik let opakovaného testování spalovenské škváry. Již v roce 2018 Pražské služby oslovily a vzorek zralé

spalovenské škváry v podobě upraveného vzorku (maximální zrno 31,5 mm) získaného přímo z Dánska a typického vzorku škváry ze ZEVO Malešice poskytl společnosti Eurovia a.s. Ta provedla orientační posouzení použitelnosti takového materiálu například jako alternativního materiálu k běžným zeminám. Dánský materiál byl klasifikován jako zemina kategorie G2 GP (špatně zrněný nenamrzavý štěrk). Tento materiál byl vyhodnocen dle českých normativních požadavků (ČSN 72 6133) jako podmíněčně vhodný do násypů a aktivní zóny. Materiál ze ZEVO Malešice byl klasifikován jako zemina G1 GW (nenamrzavý štěrk dobře zrněný), který je vhodný do násypů a aktivní zóny. Jak je v příslušné zprávě dále uvedeno, logicky kritickým aspektem – vedle prokázání splnění limitů vyluhovatelnosti – je zajištění přiměřené variability, a tedy dostatečné homogenity složení, [2]. Tato skutečnost je nejslabším hlediskem většiny vedlejších produktů nebo recyklovatelných materiálů. U spalovenské škváry k tomu navíc přibývá i skutečnost, že se nikdy nedá s vysokou přesností určit, jaké je složení vstupů, tedy co spalovna spaluje ve smyslu procentuálního zastoupení papíru, bioodpadu, plastů, kovu a dalších složek komunálního odpadu. Přehledy průměrných procentuálních podílů ze statistik vede každá spalovna, nicméně tato skutečnost nikdy nemůže vyloučit vyšší variabilitu. To neznámá, že by materiál nebyl použitelný, jedná se jen o hledisko, se kterým je třeba vždy pracovat a v rámci procesu přípravy a výroby je vnímat jako aspekt, který je nezbytný z hlediska managementu kvality řídit.

Příkladem za všechny, který si ZEVO Malešice ověřilo při vlastní přípravě cca 750 t spalovenské škváry pro realizaci pilotního projektu, byla přítomnost nemalého množství baterií různého typu ve vlastní škváře. Na dotazy, jak toto řeší dánské spalovny, přišla nejprve výmluvná reakce ve smyslu, zda se v ČR netřídí baterie, které do komunálního odpadu nepatří.

Obrázek 6: Příklady baterií v spalovenské škváře (a. tužkové AA, b. Li – ion 18650, c. malé monočlánky c, xR12)

Tabulka 1: Zrnitostní složení vzorků spalovenské strusky, [2]

Síto (mm)	Spalovenská struska BAA, Dánsko	Spalovenská struska, ZEVO Malešice
31,5	100,0	100,0
16	94,2	92,4
8	73,5	66,9
4	55,2	45,6
2	43,4	35,6
1	25,8	25,4
0,5	12,4	16,1
0,25	6,0	9,7
0,125	3,3	6,1
0,063	1,8	3,8

V druhém kroku byl poskytnut cca 120 kg vzorek dánské vyzrálé strusky silniční laboratoři ČVUT v Praze. Zde byl zvolen odlišný přístup a nejprve bylo snahou materiál posoudit z hlediska jeho možné vhodnosti coby náhrady za šterkodrt'. Tedy obdobný přístup, který je zvolen v Dánsku při využití tohoto materiálu v nestmelených vrstvách. Čára zrnitosti je uvedena v tabulce 4 a to včetně mezních požadavků pro zařídění materiálu jako ŠD ve vazbě na zrnitostní kritérium. Získané výsledky potvrzují požadavek daný dánskými technickými předpisy, přičemž spalovenská struska pravděpodobně vždy bude splňovat pouze požadavky odpovídající kategorii ŠD_B. V návaznosti na to byla provedena Proctorova zkouška pro zjištění optimální vlhkosti, která dle získaných výsledků je na úrovni 17,5 % při objemové hmotnosti 1605 kg/m³, což dobře odpovídá i samotnému vzhledu materiálů, který u větších zrn vykazuje velký podíl pórovité struktury. Tato jeho charakteristika se později opakovaně prokázala i při výrobě dalších zkušebních těles a hydraulicky stmelených směsí, kdy materiál byl značně nasáklý, díky čemuž se i při mísení a přípravě zkušebních vzorků choval odlišně od běžné šterkodrti. Posledním krokem bylo provedení stanovení poměru únosnosti (CBR) v souladu s ČSN EN 13 286-47. Získaná hodnota na úrovni 20 % potvrzuje pravděpodobně jediné možné zařídění jako ŠD_B s požadavkem na zrnitost G_N. U materiálu dosud nebyla prováděna zkouška namrzavosti a nebyl stanovován ani tvarový index.

Tabulka 2: Zrnitostní složení vzorků spalovenské strusky BAA

Síto (mm)	Zrnitostní rozbor ČVUT	Požadavky dle ČSN EN 13 285	
	Propady (%-hm.)	zrnitost G _E (potenciálně ŠD _A 0/32)	zrnitost G _N (potenciálně ŠD _B 0/32)
45	100	100	100
31,5	96,9	85-100	80-100
22,4	88,5		
16	77,8	50-90	
11,2	64,3		
8	56,1	30-75	
5,6	43,6		
4	35,4	15-60	
2	22,8		
1	13,7	0-35	
0,5	7,7		
0,25	3,9		
0,125	1,7		
0,063	0,5	2-9	0-12

Od té doby byly v několika kampaních odebírán vzorky spalovenské škváry a byly opakovaně posuzovány charakteristiky typu zrnitost. Na dalším obrázku jsou chrnuté vybrané výsledky a porovnány s mezemi pro obor zrnitosti šterkodrti třídy B. V obrázku je reprezentant spalovenské škváry použitý později v rámci realizace pilotního projektu (AVE 0-32 04/23). Na tomto místě doplňme, že k dispozici byly také vzorky spalovenské škváry ze SAKO Brno.

Výsledky Proctorovy zkoušky spalovenské škváry uplatněné v rámci parkoviště ZEVO Malešice jsou uvedeny na obrázku 8. Současně byl stanoven okamžitý poměr únosnosti (IBI) a poměr únosnosti (CBR) dle ČSN EN 13 286-47, přičemž u IBI byl výsledek 72 % a u CBR 85 %. U spalovenské škváry určené pro nestmelenou podkladní vrstvu parkoviště ZEVO Malešice byla provedena též zkouška lineárního

bobtnání. Ta byla po 21 dnech ukončena s ohledem ke skutečnosti, že koeficient objemového bobtnání dosahoval hodnoty 0,0048 (normový limit činí 0,030).

Obrázek 7: Čáry zrnitosti vybraných vzorků spalovenské škváry v čase

Obrázek 8: Výsledky zkoušky Proctor modifikovaný – odkovená spalovenská škvára 2023

V případě hotové vrstvy nestmelené podkladní vrstvy byla provedena statická zatěžovací zkouška s výsledkem $E_{def}=79$ MPa pro spalovenskou škváru a $E_{def}=105$ pro ŠDA 0/32 s běžným drceným kamenivem. Dosažený nižší modul přetvárnosti v případě spalovenské škváry je dobře obhajitelný menším obsah hrubých zrn a vyšším obsah zrn drobného kameniva. Tomu odpovídal i vizuálně odlišný charakter ztuhlé podkladní vrstvy.

Druhým účelem užití spalovenské škváry byla hydraulicky stmelená podkladní vrstva, která se v souladu s vzorovým příčným řezem (obrázek 9) prováděla v tloušťce 150 mm. Původním záměrem bylo provedení varianty se spalovenskou škvárou nahrazující 50 % přírodního kameniva ve směsi v přibližně stejné ploše jako bylo

provedení nestmelené podkladní vrstvy. V rámci realizace však zhotovitel i zadavatel narazili na jednu z překážek, kterou bude potřebné pro budoucí užití v předstihu vždy řešit. S ohledem ke skutečnosti, že spalovenská škvára zůstává v režimu odpadu, je nezbytné, aby i betonárky, které hydraulicky stmelené směsi vyrábějí, byly oprávněné s odpadem nakládat. Při jejich výrobě sice dojde k dosažení konce odpadu a vyrobená hydraulicky stmelená směs se stává stavebním výrobkem, nicméně na vstupu do zařízení vstupuje odpad. V rámci realizace se v tomto ohledu ukázalo, že u tradičních betonárek v dostupné vzdálenosti od místa realizace pilotního projektu se nenachází žádná, která takové oprávnění má a že – nepřekvapivě – takových betonárek mnoho nebude. Z tohoto důvodu byla výroba směřována na dopravně vzdálenější místo ke Kladnu, kde v rámci těžby a úpravy vysokopecní strusky DestroKladno disponuje i betonárkou. Jelikož společnost je – i díky zpracování dalších strusek a SDO – oprávněným subjektem, který s odpady může nakládat, byla výroba hydraulicky stmelené směsi provedena zde. V rámci toho jsme provedli úpravu receptury v tom smyslu, že přírodní kamenivo bylo nahrazeno zcela a společně se spalovenskou škvárou byla využita předrcená a přetříděná vysokopecní struska frakce 0/32 mm.

Obrázek 9: Vzorový příčný řez parkoviště ZEVO Malešice

Vlastnímu využití spalovenské strusky v hydraulicky stmelené směsi předcházelo obdobně jako u nestmelené aplikace série experimentálních zkoušek a variantních návrhů, které ČVUT v Praze od roku 2018 provádí. V tabulkách 3 a 4 jsou uvedené výsledky z posledních přibližně dvou let, kde se posuzovalo několik variant vzorků spalovenské škváry samostatně nebo v kombinaci s dalšími zrnitými materiály. Současně s tím probíhaly i experimenty zaměřené na variace použitého pojiva. Tedy vedle tradičního cementu se aplikovala i alternativní pojiva nebo aktivní příměsi na bázi strusek a fluidních popílků.

U jednotlivých variant byla následně prováděna zkouška pevnosti v tlaku po 28 dnech zrání a v případě druhé série směsí i odolnost proti zmrazování s uplatněním 10 zmrazovacích cyklů.

Jelikož se v rámci provedených laboratorních měření prokázalo, že v pro tento účel užití lze spalovenskou škváru využít, byla pro vlastní realizaci navržena varianta kombinující v poměru 50:50 spalovenskou škváru a vysokopecní strusku a to při použití cementu jako hydraulického pojiva.

Tabulka 3: Varianty laboratorně navržených variant hydraulicky stmelených směsí (I)

	AVE_01	AVE_02	AVE_03	AVE_04	AVE_05	BRN_01	BRN_02	BRN_03	BRN_04
AVE škvára 0/32	94,0%	47,0%	91,0%	83,0%	78,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%
Rec. bet. 8/16	0,0%	47,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%
SAKO škvára 0/32	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	82,0%	82,0%	41,0%	41,0%
DESTRO 0/32	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	41,0%	41,0%
Cement CEM I 42,5	3,0%	3,0%	6,0%	0,0%	2,0%	2,0%	0,0%	0,0%	2,0%
GVS Ecocoal 2021	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	4,0%	4,0%	0,0%	0,0%	4,0%
Fluid Kladno:CEM 8:2	0,0%	0,0%	0,0%	6,0%	0,0%	0,0%	6,0%	6,0%	0,0%
Pevnost v tlaku (MPa)	4,72	3,08	5,29	2,25	3,35	4,34	3,72	5,37	5,57

Tabulka 4: Varianty laboratorně navržených variant hydraulicky stmelených směsí (II)

	AVE_06	AVE_07	AVE_08	AVE_A1	AVE_A2	AVE_A3	AVE_A4
AVE škvára 0/32 (22-I)	89,0%	42,0%	42,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%
DESTRO 0/32	0,0%	42,0%	42,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%
AVE škvára 0/32 (22-II)	0,0%	0,0%	0,0%	86,0%	89,0%	89,0%	89,0%
Weber Terranova odpad	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	4,0%
Cement CEM I 42,5	4,0%	6,0%	2,0%	4,0%	2,0%	2,0%	2,0%
GVS Ecocoal 2021	0,0%	0,0%	4,0%	0,0%	4,0%	0,0%	0,0%
DESTRORoad 9208A	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	4,0%	0,0%
Pevnost v tlaku (MPa)	3,02	9,57	5,77	2,67	4,59	3,16	4,47
Pevnost v tlaku po zmrázování (MPa)	2,07	7,42	6,77			2,26	3,32
Pokles pevnosti	68,5	77,5	117,3			71,5	74,3

4. Závěr

V rámci příspěvku jsme nezmínili, že použitá a odkovená spalovenská škvára byla opakovaně vzorkována a posuzována z hlediska limitů na škodliviny uvedené v tabulkách 6.1 a 6.2 vyhlášky č. 273/2021 Sb. Z provedených analytických zkoušek opakovaně vyplynul závěr, že tyto limity jsou bezpečně splněné a environmentální riziko nehrozí.

V obecném kontextu k danému tématu lze uvést, že v ČR máme díky vydané vyhlášce aktuálně dokončenu legislativní část. Ta je nyní podpořena i reálnou aplikací. Jak již bylo uvedeno pro plnohodnotné zpřístupnění dostupného materiálu spalovenské škváry nyní probíhá příprava linky škvárového hospodářství v ZEVO Malešice, která má umožnit efektivní odkovení a zbavení škváry nežádoucího nedopalu. Tato investiční akce má dokončenu studii proveditelnosti, proběhlo posouzení vlivů na životní prostředí (EIA) a probíhá výběr dodavatele na koncepci linky škvárového hospodářství pro zadání výběrového řízení. Dokončený a zprovozněný pilotní projekt aplikace odkovené a stabilizované spalovenské škváry je důležitým příkladem reálné proveditelnosti, která je navíc ukotvena i možnostmi materiál využívat v souladu s revidovanými technickými podmínkami TP 93.

Pokud bychom měli vyzdvihnout některé přínosy celkové koncepce z pohledu pražské spalovny, lze uvést, že:

- celková úspora za skládkování spalovenské škváry – ročně až 48 mil. CZK.
- celkové výnosy z prodeje neželezných kovů – ročně až 70 mil. CZK.
- příspěvek k úspoře CO₂ – 19 kt ročně (přínos karbonatce během zrání spalovenské škváry).
- v případě úspěchu přestane ZEVO Malešice téměř produkovat odpad – aktuálně z 1t SKO – 250 kg odpadu. Nový systém 1t SKO = pouze 20 kg popílku

Tento článek vznikl za podpory Pražských služeb a.s. Tato práce byla podpořena rámcovým programem Evropské unie Horizon Europe (výzva HORIZON-CL4-2021-TWIN-TRANSITION-01-11) na základě grantové dohody č. 101058580, projektem RECONMATIC (Automatizovaná řešení pro udržitelné a oběhové hospodářství stavebních a demoličních odpadů).

Použitá literatura

[1] Danish Waste Solutions: Background information about utilization of bottom ash in road constructions. Shrnující zpráva, 2018.

[2] Eurovia Services: Materiál ze spaloven – orientační posouzení použitelnosti, zpráva č. CL1/0075/18.